

VALIDAÇÃO DA COMPOSTAGEM DE LODO DE ETE DO CARIRI-CE: ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DO PROCESSO

VALIDACIÓN DEL COMPOSTAJE DE LODOS DE LA EDAR CARIRI-CE: ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL PROCESO

VALIDATION OF SLUDGE COMPOSTING FROM CARIRI-CE WWTP: PHYSICAL- CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF THE PROCESS

SOARES, Antonio Lucas Costa ¹; ARAUJO, Ana Clarice Rocha ²; LEAL, Mariane de Souza Rodrigues ³ e
SANTOS, Yannice Tatiane da Costa ⁴.

- ¹ Graduando, IFCE, Juazeiro do Norte - CE, Brasil, alcssoares11@gmail.com; 0009-0005-7945-4869
² Graduanda, IFCE, Juazeiro do Norte - CE, Brasil, clarice.rocha14@aluno.ifce.edu.br, 0009-0007-8594-2812
³ Graduanda, IFCE, Juazeiro do Norte - CE, Brasil, marileally@gmail.com, 0009-0003-8371-9431
⁴ Doutora, IFCE, Juazeiro do Norte, Brasil, yannice@ifce.edu.br, 0000-0002-6730-1815

Eixo Temático 06 – Resíduos sólidos

Tecnologias de tratamento e reutilização: compostagem, biodigestão e outros.

Eje Temático 06 – Residuos sólidos

Tecnologías de tratamiento y reutilización: compostaje, biodigestión y otros.

Thematic Axis 06 – Solid waste

Treatment and reuse technologies: composting, biodigestion, and others.

RESUMO

A compostagem do lodo gerado em Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) no Cariri – CE foi avaliada neste trabalho com o objetivo de validar sua viabilidade por meio de análises físico-químicas e microbiológicas realizadas tanto no lodo bruto quanto no composto final. A experiência foi conduzida no Instituto Federal do Ceará (IFCE) – Campus Juazeiro do Norte – CE, entre os meses de junho e setembro de 2025, utilizando composteiras estáticas de baldes de 20 litros em sistema de aeração passiva, sem revolvimento, sendo a oxigenação favorecida pela proporção de 1:3 (lodo:resíduo vegetal). O monitoramento do processo ocorreu por meio da medição periódica da temperatura, parâmetro utilizado como indicativo da atividade microbiológica ao longo do ciclo. As análises contemplaram pH (obtido com pHmetro), coliformes termotolerantes, nitrogênio total Kjeldahl (NTK), fósforo total, frações de sólidos (totais, voláteis e fixos), matéria orgânica e umidade, utilizando metodologias adaptadas da APHA (2012) e da EMBRAPA (1997). Os resultados evidenciaram que o processo de compostagem promoveu a estabilização do lodo, resultando em expressiva redução da carga microbiana e em ajustes nos parâmetros físico-químicos, alcançando níveis compatíveis para uso agrícola. Durante a experiência, os principais desafios estiveram relacionados ao controle da umidade e à definição da proporção adequada entre lodo e material estruturante, aspectos fundamentais para assegurar a eficiência da degradação aeróbica. O composto final obtido apresentou características que demonstram potencial de utilização agrícola, com destaque para sistemas de agricultura familiar, o que o configura como alternativa sustentável e de baixo custo para a gestão do lodo em regiões semiáridas. Assim, a experiência validou a viabilidade da proposta já indicada em estudos anteriores, reforçando a compostagem como solução técnica, ambiental e economicamente adequada para o tratamento de lodo de ETE. Para sua adoção em larga escala, contudo, é indispensável que sejam rigorosamente observados os critérios técnicos e legais estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 498/2020, garantindo a qualidade, a inocuidade e a eficiência do material aplicado ao solo.

Palavras-chave: Lodo de esgoto, Compostagem, Agricultura sustentável, Semiárido, Gestão de resíduos

RESÚMEN

La compostaje del lodo generado en Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales (ETAR) en la región del Cariri – CE fue evaluada en este estudio con el objetivo de validar su viabilidad a través de análisis físico-químicos y microbiológicos realizados tanto en el lodo bruto como en el compost final. La experiencia se llevó a cabo en el Instituto Federal de Ceará (IFCE) – Campus Juazeiro do Norte – CE, entre los meses de junio y septiembre de 2025, utilizando composteras estáticas con baldes de 20 litros en un sistema de aireación pasiva, sin volteo, donde la oxigenación se favoreció mediante la proporción de 1:3 (lodo:residuo vegetal). El monitoreo del proceso se realizó mediante la medición periódica de la temperatura, utilizada como un parámetro indicativo de la actividad microbiológica durante el ciclo de compostaje. Los análisis incluyeron pH (medido con pHmetro), coliformes termotolerantes, nitrógeno total Kjeldahl (NTK), fósforo total, fracciones de sólidos (totales, volátiles y fijos), materia orgánica y humedad, siguiendo metodologías adaptadas de la APHA (2012) y EMBRAPA (1997). Los resultados demostraron que el proceso de compostaje promovió la estabilización del lodo, con una reducción significativa de la carga microbiana y un ajuste de los parámetros físico-químicos a niveles compatibles con su uso agrícola. Durante la experiencia, los principales desafíos estuvieron relacionados con el control de la humedad y la determinación de la proporción adecuada entre el lodo y el material estructurante, aspectos fundamentales para asegurar la eficiencia del proceso. El compost final obtenido mostró características que demuestran su potencial para su uso en la agricultura, especialmente en sistemas de agricultura familiar, constituyéndose en una alternativa sostenible y de bajo costo para la gestión del lodo en regiones semiáridas. Para su implementación a gran escala, sin embargo, es indispensable observar estrictamente los criterios técnicos y legales establecidos por la Resolución CONAMA n° 498/2020, garantizando la calidad, la inocuidad y la eficiencia del material aplicado al suelo.

Palabras clave: Lodos de depuradora, Compostaje, Agricultura sostenible, Región semiárida, Gestión de residuos

ABSTRACT

The composting of sludge generated in Sewage Treatment Plants (STP) in the Cariri region – CE was evaluated in this study with the aim of validating its feasibility through physicochemical and microbiological analyses carried out on both raw sludge and the final compost. The experiment was conducted at the Federal Institute of Ceará (IFCE) – Juazeiro do Norte Campus – CE, between June and September 2025, using static composters consisting of 20-liter buckets in a passive aeration system, without turning, where oxygenation was favored by the 1:3 ratio (sludge:vegetable residue). The process was monitored through periodic temperature measurements, a parameter used as an indicator of microbiological activity throughout the cycle. The analyses included pH (measured with a pH meter), thermotolerant coliforms, total Kjeldahl nitrogen (TKN), total phosphorus, solid fractions (total, volatile, and fixed), organic matter, and moisture, using methodologies adapted from APHA (2012) and EMBRAPA (1997). The results showed that the composting process promoted sludge stabilization, with a significant reduction in microbial load and adjustments in physicochemical

parameters, reaching levels compatible with agricultural use. The main challenges identified were related to moisture control and the adequate proportion between sludge and structuring material, both fundamental aspects to ensure the efficiency of aerobic degradation. The final compost obtained presented characteristics that demonstrate its potential for agricultural application, particularly in family farming systems, establishing itself as a sustainable and low-cost alternative for sludge management in semiarid regions. Therefore, the experience validated the feasibility of the proposal previously indicated in other studies, reinforcing composting as a technically, environmentally, and economically appropriate solution for the treatment of sewage sludge. For large-scale implementation, however, it is essential to strictly comply with the technical and legal criteria established by Resolution CONAMA No. 498/2020, ensuring the quality, safety, and efficiency of the material applied to soils.

Keywords: Sewage sludge, Composting, Sustainable agriculture, Semi-arid region, Waste management

INTRODUÇÃO

A crescente demanda por soluções sustentáveis para a gestão de resíduos orgânicos tem impulsionado a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias de tratamento e reutilização. Dentre as abordagens mais promissoras, a compostagem emerge como uma técnica eficaz para a transformação de resíduos complexos, como o lodo de estações de tratamento de esgoto. O manejo do lodo gerado nas ETEs representa um dos desafios mais complexos no saneamento, sendo que a maior parte desse resíduo é destinada a aterros sanitários, gerando altos custos operacionais e potenciais impactos ambientais (Almeida et al. 2017).

A compostagem de lodo de ETE apresenta-se como uma solução em potencial, convertendo esse resíduo em um produto com alto valor agregado e propriedades fertilizantes capazes de recuperar solos degradados (Hernández et al., 2015). Esta prática não apenas mitiga os impactos ambientais associados ao descarte inadequado de lodo, mas também oferece uma solução sustentável para o enriquecimento de solos, especialmente em regiões semiáridas, onde a matéria orgânica é crucial para a resiliência do ecossistema (Hernández et al., 2015).

A transformação de resíduos orgânicos em um biofertilizante estável e enriquecido em nutrientes é mediada pela sucessão de populações microbianas, o que a torna uma estratégia eficaz na gestão de resíduos sólidos urbanos. Além disso, a compostagem de lodo de esgoto tem demonstrado ser uma alternativa viável para a produção de fertilizantes orgânicos, reduzindo riscos de lixiviação de nitratos e promovendo um balanço nutricional melhorado no produto final (Miguel et al. 2025). A fase termofílica, que pode se estender por 5 a 7 semanas, é particularmente importante, pois garante a sanitização do material, eliminando patógenos e tornando o composto seguro para uso agrícola (López-González et al., 2021).

A validação microbiológica e físico-química desse processo é fundamental para assegurar a qualidade e segurança do composto final, especialmente quando aplicado em solos agrícolas, a análise de parâmetros como pH, matéria orgânica e umidade é essencial para caracterizar o composto e otimizar seu uso como condicionador de solo e fertilizante agrícola (Sayara et al., 2020).

A otimização dessas condições operacionais é fundamental para assegurar a degradação eficiente da matéria orgânica e a higienização do produto, permitindo seu uso seguro e eficaz em aplicações agrícolas. Essa abordagem contribui significativamente para a economia circular, transformando um passivo ambiental em um recurso valioso para a agricultura sustentável. Este processo aeróbico passivo, que envolve a atividade microbiana para a decomposição e humificação da matéria orgânica, resulta em um produto final estável e livre de contaminação para o cultivo e a fertilidade do solo (Sayara et al., 2020).

Na região do Cariri, onde a destinação final do lodo de ETE geralmente ocorre em aterros sanitários, a compostagem de lodo misturada com resíduos de poda surge como uma "razoável opção" para o beneficiamento do lodo, aproveitando a estrutura e os insumos disponíveis nesses empreendimentos. Adicionalmente, a compostagem contribui para a redução de gases de efeito estufa e pode ter reusos complementares como material de cobertura de taludes (Almeida et al. 2017).

Neste contexto, o estudo, realizado no IFCE – Campus Juazeiro do Norte – CE, durante o ano 2025, teve como objetivo analisar o composto obtido a partir do lodo de ETE, considerando suas características físico-químicas e microbiológicas, de modo a viabilizar sua destinação adequada e reutilização pela agricultura familiar em conformidade com a legislação vigente. A relevância desta experiência se insere no Eixo Temático 06 – Resíduos sólidos: Tecnologias de tratamento e reutilização: compostagem, biodigestão e outros, contribuindo para o avanço do conhecimento e a aplicação prática de soluções inovadoras na gestão de resíduos. A validação de uma tecnologia de tratamento capaz de transformar um passivo ambiental em recurso valioso, alinhada aos princípios de sustentabilidade e de economia circular. A otimização das condições operacionais mostrou-se essencial para assegurar a degradação eficiente da matéria orgânica e a higienização do composto, permitindo sua aplicação segura na agricultura, com benefícios diretos para a fertilidade do solo e para o fortalecimento de práticas agrícolas mais resilientes e ambientalmente equilibradas (Hernández et al., 2015).

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no Instituto Federal do Ceará – Campus Juazeiro do Norte, entre junho e setembro de 2025. O lodo utilizado foi proveniente de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da região do Cariri, enquanto os resíduos de poda, coletados localmente, foram empregados como material estruturante. A compostagem foi realizada em baldes plásticos de 10 litros, em sistema de aeração passiva e sem revolvimento como demonstrado na figura 1, metodologia adotada da EMBRAPA (1997). A oxigenação foi garantida pela proporção volumétrica de 1:3 (lodo:resíduo vegetal), que favoreceu a porosidade da mistura e a difusão de oxigênio.

Figura 1. Composteira doméstica de aeração passiva utilizada no processo
Fonte: Elaboração própria (2025).

O processo foi monitorado exclusivamente pela medição diária da temperatura em diferentes pontos da massa, utilizando termômetro de haste, a fim de acompanhar a atividade microbológica e a ocorrência da fase termofílica. Ao final do ciclo, amostras do composto foram coletadas para análises físico-químicas (pH, umidade, matéria orgânica, nitrogênio total Kjeldahl e fósforo total), seguindo metodologias adaptadas da APHA (2012) e EMBRAPA (1997). Para avaliar a segurança sanitária do material, realizaram-se análises microbológicas de coliformes termotolerantes e *Escherichia coli*, de acordo com protocolos padrões para quantificação de microrganismos em matrizes orgânicas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As análises físico-químicas e microbiológicas realizadas nas amostras de lodo tratado e compostado provenientes da Estação de Tratamento de Esgoto do Cariri-CE permitiram uma avaliação robusta da eficiência do processo de compostagem na estabilização da matéria orgânica, concentração de nutrientes e higienização sanitária. Os resultados demonstram que o processo atingiu os objetivos propostos para a valorização do lodo como um produto com potencial agrônomico.

A Tabela 1 detalha os resultados das frações de sólidos para o lodo tratado e compostado. Observou-se uma redução nos sólidos totais e nos sólidos totais voláteis, acompanhada de um aumento nos sólidos totais fixos no material compostado. Mais notavelmente, a relação STV/ST diminuiu de 0,85–0,87 no lodo tratado para 0,83 no lodo compostado. Esta redução na fração volátil e, conseqüentemente, na relação STV/ST é um indicativo claro da degradação da matéria orgânica durante a compostagem. Microrganismos consomem a matéria orgânica volátil, transformando-a em compostos mais estáveis, como dióxido de carbono e água, e biomassa microbiana, o que leva a uma mineralização e estabilização do material (González et al., 2018). Este processo é fundamental para que o composto seja considerado maduro e estável para aplicação em solo.

Tabela 1. Frações de sólidos no lodo tratado e compostado

Condição	ST (g/kg)	STV (g/kg)	STF (g/kg)	STV/ST
Tratado	637–670	544–581	89–94	0,85–0,87
Compostado	571–621	474–513	97–108	0,83

Fonte: Elaboração própria (2025).

Onde: STV= sólidos totais voláteis; STF= sólidos totais fixos; ST= sólidos totais;

Os valores de matéria orgânica, matéria seca e umidade apresentados na Tabela 2 refletem as transformações biológicas e físicas ocorridas durante a compostagem. Houve uma redução da matéria seca de 77,7% para 70,0% e um aumento da umidade de 22,3% para 30,0% após o processo. Embora o teor de matéria orgânica (g/kg) tenha tido um leve aumento de 19,23 g/kg para 20,52 g/kg, a redução da matéria seca e o aumento da umidade são comportamentos típicos de processos de compostagem bem-sucedidos. A perda de massa orgânica por mineralização (evolução de CO₂) e a evaporação da água, combinada com a concentração relativa dos constituintes remanescentes na massa final, explica a variação observada. A análise

A redução das frações de sólidos voláteis e as alterações na matéria orgânica e umidade indicam a estabilização do material e a degradação da matéria orgânica. Houve um aumento significativo na concentração de macronutrientes, como fósforo e nitrogênio total Kjeldahl, elevando o potencial agrônômico do composto para uso como fertilizante. Crucialmente, a análise microbiológica revelou uma drástica redução de coliformes termotolerantes e *Escherichia coli*, atestando a eficácia do processo na higienização do lodo e garantindo a segurança sanitária do produto final.

Em suma, o lodo compostado atende aos critérios de estabilidade, enriquecimento nutricional e segurança sanitária, posicionando-o como um insumo valioso para a agricultura familiar. Este trabalho reforça a conformidade do processo e do produto final com as diretrizes e requisitos estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 498/2020, promovendo uma solução sustentável para a destinação de resíduos de ETE.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almeida, Verediana Fioretin Rosa De, Renato Rosa De Almeida, Nayane Rosa Gomes, Lucas Rodrigues Caetano, and Rafael Choze. 2017. "Caracterização Química Como Alternativa de Destinação Ao Uso Agrícola Do Lodo Da Estação de Tratamento de Esgoto Do Município de Anápolis, Estado de Goiás, Brasil." *Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade* 4 (7): 87–98. <https://doi.org/10.21438/rbgas.040709>.
- APHA, AWWA, WEF. *Standard Methods for examination of water and wastewater*. 22 ed. Washington: American Public Health Association; 2012.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 1004- Resíduos sólidos: classificação. Rio de Janeiro. ABNT, 2004.
- BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA no 498, de 19 de agosto de 2020. Define critérios e procedimentos para produção e aplicação de bio-sólido em solos, e dá outras providências. Brasília, DF, 2020.
- EMBRAPA. Adubos e fertilizantes. Embrapa Informação Tecnológica. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/pimenta/pre-producao/insumos/adubos-e-fertilizantes>. Acesso em: 3 jan. 2025.
- EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisas de Solos (Rio de Janeiro, RJ). *Manual de métodos de análise de solo*. 2. ed. Rio de Janeiro, 1997. p. 89-92.
- González, Daniel, Joan Colón, David Gabriel, and Antoni Sánchez. 2019. "The Effect of the Composting Time on the Gaseous Emissions and the Compost Stability in a Full-Scale Sewage Sludge Composting Plant." *Science of The Total Environment* 654: 311–23.

<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.081>.

Hernández, T., E. Garcia, and C. García. 2015. "A Strategy for Marginal Semiarid Degraded Soil Restoration: A Sole Addition of Compost at a High Rate. A Five-Year Field Experiment." *Soil Biology and Biochemistry* 89: 61–71. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2015.06.023>.

López-González, Juan A., María J. Estrella-González, Rosario Lerma-Moliz, Macarena M. Jurado, Francisca Suárez-Estrella, and María J. López. 2021. "Industrial Composting of Sewage Sludge: Study of the Bacteriome, Sanitation, and Antibiotic-Resistant Strains." *Frontiers in Microbiology* 12 (December): 784071. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.784071>.

Miguel, Natividad, Andrea López, Sindy Dayana Jojoa-Sierra, Jairo Gómez, and María P. Ormad. 2025. "Sustainable Management of the Organic Fraction of Municipal Solid Waste: Microbiological Quality Control During Composting and Its Application in Agriculture on a Pilot Scale." *Sustainability* 17 (9): 4169. <https://doi.org/10.3390/su17094169>.

Sayara, Tahseen, Rezaq Basheer-Salimia, Fatina Hawamde, and Antoni Sánchez. 2020. "Recycling of Organic Wastes through Composting: Process Performance and Compost Application in Agriculture." *Agronomy* 10 (11): 1838. <https://doi.org/10.3390/agronomy10111838>.